

PENERAPAN KONSEP *SELF-DIRECTED LEARNING* (SDL) DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN SISWA TUNAGRAHITA RINGAN DI SLB TEGAR HARAPAN

Nabila Dhiya 'Ulhaq
Departemen Teknologi Pendidikan FIPP Universitas Negeri Yogyakarta
Email : nabiladhiya.2024@student.uny.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mendeskripsikan penerapan *Self-Directed Learning* (SDL) dalam meningkatkan kemandirian siswa tunagrahita ringan di SLB Tegar Harapan. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan Ibu Kunia Astuti, S.Pd., observasi kegiatan pembelajaran, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggambarkan bagaimana SDL diterapkan melalui kegiatan berbasis keterampilan seperti peternakan, pertanian, tataboga, dan kerajinan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa penerapan SDL dilakukan secara bertahap melalui rutinitas belajar yang terstruktur, integrasi aktivitas kehidupan sehari-hari, pemberian tanggung jawab sederhana, serta dukungan guru sebagai fasilitator. Penerapan SDL yang dimodifikasi sesuai kemampuan siswa terbukti meningkatkan kemandirian, keterampilan fungsional, motivasi, dan rasa percaya diri. Temuan ini menegaskan bahwa SDL, ketika diadaptasi secara bertahap dan terarah, menjadi pendekatan pembelajaran yang efektif bagi anak tunagrahita dalam mengembangkan kesiapan hidup mandiri.

Kata kunci: *Self-Directed Learning* (SDL), tunagrahita, keterampilan, kemandirian.

ABSTRACT

This article describes the implementation of Self-Directed Learning (SDL) in enhancing the independence of students with intellectual disabilities at SLB Tegar Harapan. The study was conducted through interviews with Mrs. Kunia Astuti, S.Pd., classroom observations, and document analysis. It illustrates how SDL is applied through skill-based learning activities such as livestock raising, agriculture, culinary practice, and handicrafts. This research employed a qualitative descriptive approach. The findings indicate that SDL is implemented gradually through structured learning routines, integration of daily-life activities, assignment of simple responsibilities, and continuous guidance from the teacher as a facilitator. The adapted form of SDL, adjusted to students' abilities, was proven to improve independence, functional skills, motivation, and self-confidence. These results confirm that SDL, when modified and applied progressively, serves as an effective learning approach for students with intellectual disabilities in developing readiness for independent living.

Keywords: *Self-Directed Learning* (SDL), intellectual disability, skills, independence.

I. PENDAHULUAN

Banyak istilah untuk menyebut anak dengan hambatan intelektual, di Indonesia menggunakan istilah tunagrahita. Apabila dilihat dari asal kata, tuna berarti merugi sedangkan grahita berarti pikiran. Selain itu dalam bahasa asing (Inggris) tunagrahita dikenal dengan beberapa istilah *intellectually disabled*, *mentally handicapped*, *mental retardation*, *mental deficiency*, *feeble-minded*, *mental subnormality* dan *intellectually handicapped* (Amin, 1995; 20).

Menurut Nunung Apriyanto (2012: 28), tunagrahita merupakan kata lain dari Retardasi Mental (*mental retardation*).

Anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang muncul sebelum usia 18–22 tahun. Fungsi intelektual berkaitan dengan kemampuan belajar, berpikir, dan memecahkan masalah, sedangkan perilaku adaptif meliputi kemampuan sosial dan keterampilan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, yaitu perkembangan umur kecerdasan (*Mental Age*, disingkat MA) yang tertinggal dari pertumbuhan usianya (*Chronological Age*, disingkat CA).

Pendidikan anak berkebutuhan khusus, termasuk anak dengan hambatan intelektual, memerlukan pendekatan khusus yang mengarah pada keterampilan untuk kemandirian dari sisi fungsional dan mampu memberdayakan potensi mereka secara maksimal. Tentunya disesuaikan dengan bakat dan minat serta kondisi anak. Dalam kurikulum Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk anak tunagrahita, istilah pelajaran keterampilan ini mulai dipakai pada tingkat Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB, lamanya 6 tahun), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTPLB, lamanya 3 tahun), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB, lamanya 3 tahun).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan manusia Indonesia yang mandiri. Adapun tujuan khusus pendidikan anak tunagrahita mencakup: (a) Dapat mengembangkan potensi dengan sebaik-baiknya, (b) Dapat menolong diri, berdiri sendiri dan berguna bagi masyarakat, dan (c) Memiliki kehidupan lahir batin yang layak. Yang dimaksud berdiri sendiri adalah mandiri secara ekonomi dan mandiri secara kesesuaian. Berdiri sendiri secara ekonomi yaitu mempunyai penghasilan sendiri, seperti: bertani, berjualan, bekerja di pabrik dan sebagainya.

Sejalan dengan pendapat Somantri (2005:107) “anak terbelakang mental (tunagrahita) ringan dapat dididik menjadi tenaga kerja *semi-skilled* seperti pekerjaan laundry, pertanian, perternakan, pekerjaan rumah tangga, bahkan jika dilatih dan dibimbing dengan baik anak tunagrahita ringan dapat bekerja di pabrik-pabrik dengan sedikit pengawasan”.

Untuk mencapai keterampilan tersebut, anak dengan hambatan intelektual di perlukan suatu bimbingan, pendampingan, serta pengawasan dari guru. Salah satu pendekatan yang relevan adalah model *Self-Directed Learning* (SDL).

Arjaya (2013) menjelaskan bahwa SDL merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan model pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, di mana siswa sebagai *adult learner* yang memiliki peran aktif dan bertanggung jawab terhadap aktivitas belajarnya.

Menurut Baharuddin, dkk (2022:246), “*Self Directed Learning* (SDL) adalah proses di mana individu mengambil inisiatif dan tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. SDL bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, prestasi, dan pengembangan individu secara mandiri. Perspektif lainnya adalah belajar mandiri sebagai pembentukan karakteristik seseorang untuk bertanggung jawab dan aktif dalam proses pembelajaran

SLB Tegar Harapan menerapkan pembelajaran berbasis keterampilan seperti pertanian, peternakan, tata boga, dan kerajinan sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemandirian siswa tunagrahita. Namun, bagaimana konsep SDL diterapkan dalam praktik serta sejauh mana kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian siswa masih perlu dikaji secara lebih sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: “Bagaimana penerapan konsep *Self-Directed Learning* (SDL) dalam meningkatkan kemandirian siswa tunagrahita di SLB Tegar Harapan?”

Dengan fokus tersebut, artikel ini diharapkan memberi gambaran

komprehensif mengenai praktik SDL di lingkungan pendidikan khusus serta relevansinya dalam mendukung perkembangan kemandirian siswa tunagrahita.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan secara mendalam fenomena penerapan *Self-Directed Learning* (SDL) dalam pembelajaran siswa tunagrahita berdasarkan data berupa kata-kata, tindakan, dan dokumentasi, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2005). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan secara mendalam fenomena penerapan model *Self-Directed Learning* (SDL) dalam pembelajaran siswa tunagrahita berdasarkan data lapangan.

Data diperoleh melalui teknik wawancara (*interview*), observasi lapangan (pengamatan), dan studi dokumentasi yang dilakukan pada bulan Agustus 2025. Informan utama dalam penelitian ini adalah Ibu Kunia Astuti, S.Pd., guru kelas 6 di SLB Tegar Harapan, yang dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran berbasis kemandirian dan keterampilan bagi siswa tunagrahita.

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali praktik pembelajaran, strategi, serta pertimbangan pedagogis yang digunakan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran autentik mengenai aktivitas belajar siswa di kelas maupun kegiatan keterampilan. Dokumentasi berupa foto, catatan, dan rekaman digunakan sebagai pelengkap untuk menguatkan temuan lapangan.

Data dianalisis menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data penting; (2) penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pola temuan dan kesesuaian dengan fokus penelitian. Ketiga tahapan analisis ini dilakukan secara interaktif hingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan *Self-Directed Learning* (SDL) pada siswa tunagrahita di SLB Tegar Harapan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Penerapan Konsep *Self-Directed Learning* (SDL) pada Siswa Tunagrahita Ringan di SLB Tegar Harapan

Hasil wawancara dengan Ibu Kunia

Astuti menunjukkan bahwa pemahaman beliau mengenai *Self-Directed Learning* (SDL) berfokus pada upaya menumbuhkan kemandirian siswa melalui latihan bertahap dan pembiasaan. Menurut beliau, SDL pada siswa tunagrahita tidak dapat diterapkan secara penuh seperti konsep teoretisnya karena siswa tetap membutuhkan arahan langsung. *“Anak-anak tunagrahita diajarkan untuk mandiri, namun tetap harus diberikan bimbingan agar mereka tidak kehilangan arah,”* jelasnya. Pada penerapan SDL ini, peran guru tidak hanya memberikan materi, tetapi juga sebagai fasilitator sekaligus pengarah, membantu siswa mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, dan emosional. *“Membangun kemandirian (anak tunagrahita) itu butuh waktu, tapi hasilnya akan sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka di masa depan,”* tambahnya.

Dalam praktiknya, penerapan SDL dilakukan melalui pemberian tugas-tugas sederhana, terstruktur, dan dikembangkan secara bertahap melalui tugas-tugas yang sederhana serta relevan dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan observasi dan dokumentasi, penerapan SDL dilakukan melalui beberapa strategi

berikut:

1. Rutinitas belajar yang terstruktur.

Guru menyusun jadwal belajar harian secara visual yang sederhana dan konsisten sehingga siswa mengetahui urutan kegiatan yang harus dilakukan. Rutinitas ini juga berfungsi sebagai latihan disiplin, membantu siswa memahami alur kerja, dan memudahkan mereka memulai kegiatan tanpa menunggu instruksi berulang yang akan memperkuat kemampuan regulasi diri secara bertahap.

2. Integrasi aktivitas sehari-hari.

Pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman nyata, seperti menghitung total belanja sebagai latihan matematika atau menentukan alat dan bahan kerja yang diperlukan. Pendekatan ini membuat proses belajar lebih bermakna (*meaningful learning*) dan membantu siswa memahami konsep melalui pengalaman langsung, bukan sekadar penjelasan abstrak.

3. Pemanfaatan teknologi sederhana.

Penelitian oleh Mayer (2017), menunjukkan bahwa penggunaan media

visual seperti gambar, grafik, dan video mempermudah siswa dalam memahami informasi yang lebih kompleks.

Ibu Kunia memanfaatkan video pembelajaran dari YouTube atau TikTok yang memiliki visual menarik dan bahasa yang sederhana. Media ini dipilih untuk memperjelas instruksi, menstimulasi perhatian, serta menambah variasi pembelajaran sehingga siswa tidak mudah jenuh. Teknologi digunakan sebagai media pembantu untuk memperjelas instruksi sekaligus meningkatkan minat belajar siswa.

4. Pemberian tanggung jawab bertahap.

Self Learning adalah kemampuan mahasiswa mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab terhadap pelajarannya, (Sugerman et al., 2022).

Salah satu prinsip SDL yang diterapkan adalah memberikan

tanggung jawab kecil kepada siswa. Dalam bidang keterampilan hidup, siswa dilibatkan dalam kegiatan beternak ayam joper, ayam petelur, lele, dan nila, serta berkebun, seperti menanam sayuran (bayam, kangkong, sawi, terong, kacang panjang, terong, tomat, cabai, dan pare) atau buah-buahan (tomat, jambu air, jambu biji, pisang, dll) mengajarkan tentang bagaimana mengelola tanah dan tanaman dengan baik. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengalaman praktik, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab. Seperti disampaikan oleh Ibu Kunia, “*Kami memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk merawat tanaman bersama-sama, seperti menyiram dan memupuk. Hal ini melatih mereka untuk disiplin dan bertanggung jawab.*”

Pemberian tanggung jawab sederhana namun konsisten merupakan bentuk penerapan prinsip SDL, yaitu membantu siswa mengelola tugasnya sendiri secara bertahap. Penambahan tanggung jawab dilakukan setelah siswa menunjukkan kemampuan menyelesaikan tugas sebelumnya secara mandiri. Pendekatan ini

melatih kemandirian, rasa tanggung jawab, serta kemampuan mengambil keputusan.

Selain pembelajaran akademik, konsep *Self-Directed Learning* (SDL) juga diimplementasikan melalui berbagai kegiatan berbasis keterampilan praktis yang menjadi bagian dari program vokasional di SLB Tegar Harapan. Kegiatan ini dirancang untuk melatih kemandirian melalui pengalaman langsung (*experiential learning*) yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa tunagrahita.

Gambar 1 . Mengolah Tanah (Dok. Pribadi)

Gambar 2 . Menyiram Tanaman (Dok. Pribadi)

Gambar 3 . Memanen Kangkung (Dok. Pribadi)

Gambar 5 . Cooking Class (Dok. Pribadi)

Pada bidang tataboga, siswa diajarkan membuat berbagai produk makanan dan minuman, mulai dari minuman segar, kue, lauk-pauk, hingga camilan. Keterampilan ini diberikan karena penting untuk mengembangkan kreativitas serta memberikan mereka kesempatan untuk memproduksi makanan yang bisa dikonsumsi atau dijual.

Gambar 4 . Membuat Batik (Dok. Pribadi)

Gambar 6 . Membuat Batako (Dok. Pribadi)

Selain itu, siswa juga mengikuti kegiatan seni dan keterampilan lainnya seperti melukis, membatik, menjahit, meronce, menganyam, membuat kerajinan tangan, hingga membuat batako juga termasuk dalam kurikulum yang diajarkan. Seluruh kegiatan ini menawarkan pengalaman belajar konkret yang memungkinkan siswa memahami proses dari awal hingga akhir, sekaligus menghasilkan produk nyata yang dapat dimanfaatkan atau bahkan memiliki nilai ekonomi.

Dampak Penerapan *Self-Directed Learning* (SDL) terhadap Kemandirian Siswa Tunagrahita

Penerapan konsep *Self-Directed Learning* (SDL) di SLB Tegar Harapan memberikan sejumlah dampak positif terhadap perkembangan kemandirian siswa tunagrahita. Meskipun tidak diterapkan secara penuh sesuai teori, adaptasi yang dilakukan guru menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap aspek kognitif, perilaku, dan sosial siswa.

Pertama, dari aspek kemandirian akademik, siswa mulai mampu menyelesaikan tugas-tugas sederhana

tanpa menunggu instruksi berulang. Rutinitas belajar yang terstruktur membantu mereka memahami alur kegiatan sehingga terbiasa memulai dan mengakhiri tugas secara mandiri. Perkembangan ini sejalan dengan prinsip dasar SDL bahwa peserta didik perlu dilatih untuk mengambil inisiatif dalam proses belajarnya.

Kedua, dalam aspek keterampilan praktis, kegiatan seperti berkebun, beternak, memasak, menjahit, atau membuat kerajinan mendorong siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Aktivitas ini secara langsung meningkatkan kemampuan mereka dalam merencanakan langkah kerja, memilih alat yang tepat, serta menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas. Guru menemukan bahwa siswa menunjukkan peningkatan ketekunan dan rasa percaya diri setelah terbiasa terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan produk nyata.

Ketiga, dari aspek kemandirian emosional dan sosial, penerapan SDL mendorong siswa untuk lebih percaya diri, terutama ketika mereka berhasil menyelesaikan tugas tanpa bantuan. Interaksi dalam kegiatan kelompok seperti merawat tanaman bersama atau memasak secara berkelompok meningkatkan kemampuan kerja sama

sekaligus membentuk rasa tanggung jawab terhadap kelompok. Guru juga mencatat peningkatan motivasi belajar, ditunjukkan melalui antusiasme siswa terhadap kegiatan yang berorientasi pada praktik langsung.

Secara keseluruhan, dampak penerapan SDL di SLB Tegar Harapan dapat dikategorikan sebagai perkembangan bertahap menuju kemandirian fungsional. Meskipun siswa tunagrahita belum sepenuhnya mencapai kemandirian dalam aspek *self-planning* atau *self-evaluation*, mereka telah menunjukkan perkembangan pada kemampuan mengambil keputusan sederhana, mengelola tugas secara mandiri, serta menunjukkan inisiatif dalam belajar maupun bekerja.

Tantangan dan Keberhasilan Penerapan *Self-Directed Learning* (SDL)

Dalam penerapan *Self-Directed Learning* (SDL) di SLB Tegar Harapan, ada berbagai tantangan yang berkaitan dengan karakteristik siswa tunagrahita serta kondisi sumber daya sekolah. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat sejumlah keberhasilan yang menunjukkan efektivitas adaptasi strategi guru

dalam mengembangkan kemandirian siswa. Tantangan dan keberhasilan ini menjadi pengalaman bermakna (*meaningful learning*) bagi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif bagi peserta didik dengan hambatan intelektual.

1) Tantangan

a. Kemampuan Siswa yang Beragam

Salah satu tantangan utama dalam penerapan SDL adalah perbedaan tingkat kemampuan dan Intelligen Quotient (IQ). Klasifikasi Anak Tunagrahita yang digunakan di Indonesia adalah (PP No.72/1999) sebagai berikut:

- a) Tunagrahita Ringan IQ nya (50-70)
- b) Tunagrahita Sedang IQ nya (30-50)
- c) Tunagrahita Berat dan Sangat Berat IQ nya kurang dari 30

Setiap siswa memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan mereka. Ibu Kunia menyampaikan, "Setiap anak ABK memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, namun itu bukan hambatan agar mereka bisa berkembang"

b. Keterbatasan Fasilitas dan

Sumber Daya

Penggunaan tekno-logi sederhana yang sudah digunakan seperti video pembelajaran dari YouTube atau TikTok memang efektif, namun tidak semua siswa dapat mengakses alat bantu belajar ini. Selain itu, fasilitas pendukung seperti perangkat komputer dan koneksi internet yang stabil masih menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi secara lebih intensif.

c. Perlunya Pengawasan Intensif

SDL idealnya menekankan kemandirian siswa, namun dalam konteks siswa tunagrahita, pengawasan intensif tetap diperlukan. Siswa sering kali mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas mandiri tanpa bimbingan langsung, terutama ketika instruksi belum sepenuhnya dipahami. Ibu Kunia menjelaskan, “Kalau tidak didampingi dan diingatkan, mereka bisa merasa kehilangan arah dan

kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.” Hal ini menegaskan bahwa penerapan SDL harus tetap mempertimbangkan pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan.

2) Keberhasilan:

a. Peningkatan Kemandirian Siswa

Melalui rutinitas belajar yang terstruktur dan integrasi aktivitas sehari-hari, siswa tunagrahita menunjukkan peningkatan kemandirian dalam menyelesaikan tugas, terutama yang berkaitan dengan keterampilan praktis. Ibu Kunia menjelaskan bahwa, *“Dengan rutinitas yang jelas dan tugas yang sesuai kemampuan, mereka lama kelamaan akan jadi mandiri, bisa melakukan tanpa saya harus selalu memandu.”* Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan bertahap mampu membangun kebiasaan belajar mandiri sesuai kemampuan siswa.

b. Meningkatkan Keterampilan

Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menerapkan ilmu yang mereka peroleh

dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kemandirian siswa, tetapi juga memberikan mereka bekal keterampilan yang dapat digunakan untuk mandiri secara ekonomi, seperti memasak, berkebun, beternak, dan membuat kerajinan memberikan pengalaman nyata yang melatih mereka bekerja secara runtut, memilih alat yang tepat, dan menyelesaikan pekerjaan hingga menghasilkan produk.

Peningkatan keterampilan ini tidak hanya mendukung kemandirian pribadi, tetapi juga menjadi bekal untuk kemandirian ekonomi, seperti menjual hasil panen atau produk buatan siswa.

c. Motivasi dan Kepercayaan Diri

Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas tanpa bantuan penuh membuat siswa merasa dihargai dan semakin percaya diri. Pemberian pujian, umpan

balik positif, dan pengakuan terhadap usaha mereka terbukti meningkatkan motivasi belajar. Ibu Kunia menyampaikan bahwa, "*Penting sekali untuk terus memberikan pujian dan dukungan. Ketika mereka merasa dihargai dan melihat bahwa usaha mereka dihargai, mereka semakin termotivasi untuk terus belajar.*" Kepercayaan diri ini menjadi fondasi penting dalam pembelajaran mandiri pada tahap berikutnya.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *Self-Directed Learning* (SDL) pada siswa tunagrahita di SLB Tegar Harapan menunjukkan bahwa konsep ini tidak dapat diterapkan secara penuh sesuai kerangka teoretis. Namun, guru mampu mengadaptasinya menjadi bentuk *guided self-directed learning*, yakni model kemandirian yang dibangun secara bertahap melalui bimbingan intensif. Temuan ini sejalan dengan pendapat Grow (1991) yang menyatakan bahwa peserta didik dengan tingkat kemandirian rendah membutuhkan struktur pembelajaran yang jelas, instruksi yang

berkelanjutan, serta peran guru yang lebih dominan sebagai pengarah.

Penggunaan aktivitas sehari-hari dan keterampilan praktis dalam pembelajaran mendukung teori *experiential learning* yang dikemukakan Kolb (1984). Pembelajaran melalui pengalaman langsung membantu siswa tunagrahita memahami konsep secara konkret, meningkatkan retensi, serta mengembangkan kemampuan fungsional yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan berbasis pengalaman ini terbukti mempermudah siswa dalam mengikuti alur kegiatan dan mempraktikkan keterampilan secara mandiri setelah melalui latihan yang berulang.

Selain itu, adaptasi guru dalam merancang rutinitas terstruktur, memberikan tanggung jawab bertahap, dan memanfaatkan media visual menunjukkan bahwa SDL dapat diterapkan secara fleksibel tanpa meninggalkan prinsip dasarnya, yaitu mendorong siswa untuk mengambil peran lebih aktif dalam proses belajar. Meskipun arahan guru tetap diperlukan, pola pembelajaran yang diterapkan berhasil menumbuhkan inisiatif, kepercayaan diri, dan kemampuan

menyelesaikan tugas sederhana secara mandiri.

Secara keseluruhan, implementasi SDL di SLB Tegar Harapan menggambarkan bahwa modifikasi konsep sesuai karakteristik siswa justru menjadi kunci keberhasilan. Adaptasi ini memungkinkan siswa tunagrahita untuk mengembangkan kemandirian secara fungsional melalui pembiasaan dan pengalaman langsung. Dengan demikian, penerapan SDL dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *guided self-directed learning* yang efektif untuk meningkatkan kemandirian siswa sekaligus menjembatani ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

- Konsep *Self-Directed Learning* (SDL) yang diterapkan di SLB Tegar Harapan tidak dapat diterapkan secara penuh, namun dapat diadaptasi menjadi *guided self-directed learning* yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik siswa.
- Pemberian tanggung jawab sederhana, pembiasaan rutinitas, serta kegiatan praktik seperti bercocok

tanam, memasak, membatik, dan keterampilan vokasional lainnya mampu meningkatkan kemandirian siswa. Pembelajaran berbasis pengalaman langsung membantu siswa mengambil keputusan sederhana, melatih inisiatif, dan membangun kepercayaan diri.

- Implikasinya, penerapan SDL yang dimodifikasi dan didampingi guru secara intensif menjadi strategi efektif dalam mendukung perkembangan kemandirian siswa tunagrahita. Model ini selaras dengan tujuan pendidikan khusus yang berfokus pada pengembangan potensi dan kemampuan hidup mandiri. Ke depan, guru disarankan untuk terus mengintegrasikan aktivitas berbasis pengalaman nyata dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengambil inisiatif lebih besar secara bertahap.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arjaya, I. B. A. (2013). Model Self Directed Learning Berbasis Lingkungan Dalam Pembelajaran Biologi. In *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning* (Vol. 10, No. 1).
- Baharuddin, R. A., Rosyida, F., Irawan, L. Y., & Utomo, D. H. (2022). Model pembelajaran self-directed learning berbantuan website notion: meningkatkan kemampuan berpikrit kritis siswa SMA. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 9(3), 245-257.
- Damastuti, E. (2020). Pendidikan anak dengan hambatan intelektual.
- Indonesia, R. (1989). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Mimbar Hukum*, 6(1989).
- Kari, A. R., Sari, D., Aryanti, D., & Zikri, R. A. (2024). Model Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 2253-2258.
- Nunung Aprianto, (2012). *Seluk beluk tunagrahita dan strategi pembelajarannya*. Yogyakarta : Jaum Litera.
- Mayer, R. E. (2017). *Learning with multimedia*. Cambridge University Press.
- Moh. A. (1995). *Ortopedagogik anak tunagrahita*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Efendi. (2006). *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Surakarta: FKIP UNS.
- MUTTAQIN, M. D. (2014). Model Self-Directed Learning Melalui Kegiatan Vertikultur Terhadap Kemampuan Keterampilan Pertanian Anak Tunagrahita Ringan. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 6(6).
- Puspitasari, D., Gunarhadi, G., & Anwar, M. (2018). Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Self-Directed Learning Terhadap Prestasi Belajar

IPA pada Anak Tunagrahita Kelas IV di SLB Panca Bakti Surakarta. *SPEED Journal: Journal of Special Education*, 2(1), 10-23.

Sugerman, S., Hasan, H., & Mawardi, A. (2022). Pengaruh Model Self-Directed Learning di Era Merdeka Belajar terhadap Kemampuan Menulis Cerpen Siswa SMAN 1 Dompu. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 151-159.

Sutjihati Somantri. (2005). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Refika Aditama.